

Accionar comunitario en la gestión del desarrollo sustentable de territorios rurales en San Rafael de Catalina, Municipio Pedraza, estado Barinas

Alexis Briceño Godoy

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Barinas. Venezuela. Correo electrónico: alexisbrigo@gmail.com

RESUMEN

El propósito de esta investigación es comprender el accionar comunitario en la gestión del desarrollo sustentable de territorios en San Rafael de Catalina, Municipio Pedraza del estado Barinas, durante el período 2010-2018. El paradigma es el fenomenológico interpretativo, el enfoque es cualitativo, empleando el método etnográfico. Como objeto de estudio refiere los procesos de acción y gestión comunitaria en la búsqueda de su desarrollo. Las técnicas utilizadas fueron la observación participante y la entrevista a profundidad a informantes clave. Como instrumentos de recolección de la información apliqué el guion de entrevista, notas de campo. La información fue procesada con el uso de la triangulación para la contrastación e interpretación de lo expresado por los cinco (05) informantes, los referentes teóricos y mi dimensión personal, mediante la estructuración sistemática y el análisis a través del método de comparación constante. Los hallazgos emergidos indican que el desarrollo de los territorios se ha visto como una acción muy ligera en la toma de decisiones, pero a su vez es una alternativa para cubrir las necesidades propias de sus habitantes a través de la herramienta de planificación participativa, sin embargo, estos procesos de gestión e interacción comunitaria e institucional, genera una sinergia muy compleja, relacionada con factores y mecanismos multidimensionales que interfieren en esos procesos, originándose una experiencia y bagaje de conocimientos para futuros emprendimientos que contribuyan en alcanzar el desarrollo integral sustentable de los territorios en beneficio de un colectivo.

Palabras clave: comparación constante, enfoque cualitativo, etnografía, fenomenología, triangulación

Community action in the management of sustainable development of rural territories in San Rafael de Catalina, Pedraza municipality, Barinas state

ABSTRACT

This research aims to understand community action in the management of sustainable development of territories in San Rafael de Catalina, Pedraza municipality, Barinas state, during the period 2010-2018. The paradigm is the interpretive phenomenological one, the type of research is with a qualitative approach, using the ethnographic method. As an object of study, this refers to community action and management processes in this search for its development. The applied techniques were participant observation and in-depth interviews with key informants. I applied interview script, field notes as instruments of data collection. This information was processed using triangulation to contrast and interpret what was expressed by the five (05) informants, the theoretical references, and in my experience, through systematic structuring and analysis through the constant comparison method. The emerging findings indicate that the development of the territories has seemed like a very light action in decision-making, but at the same time, it is an alternative to meet the needs of its inhabitants through the participatory planning tool. However, these community and institutional management and interaction processes generate such a complex synergy, related to multidimensional factors and mechanisms that interfere in these processes, resulting in an experience and a wealth of knowledge for future entrepreneurs that contribute to achieving the sustainable integral development of territories for the benefit of a group.

Keywords: constant comparison, qualitative approach, ethnography, phenomenology, triangulation.

Recibido: 01/10/2020 - Aprobado: 05/08/2021

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, los actores de la sociedad civil han realizado significativos esfuerzos en la búsqueda de nuevas estrategias para el desarrollo de territorios. No obstante, a pesar de las asignaciones financieras y las acciones emprendidas, los resultados han sido precarios y los avances son mínimos. Considerando estos aspectos, se requiere de enfoques actualizados de desarrollo territorial que respondan a las realidades de las comunidades hacia una transformación sustentable con la gestión y el accionar comunitario, superando la concepción de desarrollo convencional.

Todo indica, que los procesos de transformación son complejos, las poblaciones rurales construyen día a día el tejido social, en este sentido, la institucionalidad del territorio y acciones colectivas, se encuentran en permanente construcción y son susceptibles de ser orientados hacia fines específicos, entre ellos, hacia la sustentabilidad, directamente con el accionar y gestión de planes de desarrollo territorial en la búsqueda de satisfacer sus necesidades. Esta argumentación me llevó a tener una postura paradigmática de carácter fenomenológico, interpretativo, fundamentada en la etnografía.

De allí, para iniciar este proceso de enseñanza aprendizaje, se hace imperioso involucrarse con los actores locales, lo cual, significa transitar un viaje hacia lo desconocido. Implica intentar despojarme de una armadura convencional positivista para ponerme una más de accionar a lo humano, al ser, es decir, desaprender para aprender, conocerme para poder conocer y entender a los demás, a sabiendas que es una experiencia en este conocer científico cualitativo.

Por ello, durante el periodo 2010-2018, con la finalidad de establecer un plan de desarrollo territorial que atendiera las necesidades de los productores y de la comunidad, se abordó en lo territorial, a la comunidad San Rafael de Catalina, ubicada en la parroquia Ciudad Bolivia del municipio Pedraza, estado Barinas. En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tuvo como propósito: Comprender el accionar comunitario en la gestión del desarrollo integral sustentable de territorios en San Rafael de Catalina, municipio Pedraza del estado Barinas. Esta postura paradigmática muestra una

realidad en profundidad en el mundo social y científico sobre la percepción de desarrollo de territorios y los mecanismos de participación y de gestión del desarrollo de territorios rurales.

Fundamentación teórica

Las corrientes de pensamientos que sustentan este trabajo de investigación son las teorías de acción social, participación ciudadana, y acción comunicativa.

Teoría de acción social. Esta teoría establece que el sujeto o los sujetos que hacen una acción los impulsa una razón, una necesidad, bien sea de carácter emocional, cultural o racional, propio o colectivo en busca de soluciones hacia su crecimiento; y la razón social la determina la conducta humana, la cual le da sentido y se concreta en una acción. Weber (1974:43).

Teoría de participación ciudadana. Para este estudio, cobra importancia el aspecto social como factor fundamental en el desarrollo humano, según la teoría de participación ciudadana, ésta explica la participación social como una necesidad integral. “La matriz de necesidades es un sistema en el que todos sus elementos están relacionados con todos los demás. Cualquier aspecto en uno, tiene impacto en el resto” (Max-Neef 1986: 19).

Teoría de acción comunicativa. Todo proceso de desarrollo donde interviene el ser humano amerita un proceso de comunicación, este proceso requiere de señales y códigos para el mejor entendimiento. En concordancia, la teoría de la acción comunicativa se refiere a una situación ideal del habla y el escucha. Esta cualidad, del hablar donde opera la racionalidad del conocimiento y la práctica, donde el papel que regula ese hablar recae sobre la última, es denominada razón comunicativa (Habermas 1971:57).

Soportes conceptuales

Los soportes conceptuales determinan los referenciales de orientación para el estudio, de esta manera estos vinculan la conceptualización de los elementos que componen este trabajo de investigación relacionados con el desarrollo territorial sustentable, participación y empoderamiento comunitario, gestión y acción social, dimensiones del desarrollo de territorios.

Desarrollo territorial sustentable. Contextualizar el principio de sustentabilidad significa ponderar en primer lugar a lo humano, se valora los demás aspectos en función del ser humano. La sustentabilidad, asegura Sepúlveda (2012:25), procura la construcción de caminos para asegurar que cada cual tenga igual acceso a las oportunidades de desarrollo, tanto en el presente como en el futuro. Continúa el autor, que el nuevo enfoque de desarrollo y la nueva visión territorial, contribuyen en los procesos de avanzada hacia una visión agroecológica, tecnologías locales, saberes ancestrales y culturales, la conjunción de un nuevo territorio donde impere la integración de los elementos multifactoriales y multidisciplinarios afianzados por la investigación científica.

Participación y empoderamiento comunitario dentro del desarrollo rural sustentable. La participación desde el punto de vista semántico dice Xicará (2014:12) se refiere a “tener en común”, “compartir”. Para que la participación sea real debe haber el acceso a un espacio en el ámbito de la toma de decisiones; es decir, solo habrá participación activa si quienes participan, a través de su acción y criterio libremente expresado, puede influir sobre las líneas de conducción de los procesos.

Gestión y acción social. Nieves (2011:63), manifiesta que el reto es desarrollar la capacidad de gestión para responder a la complejidad que atraviesan los niveles de interrelación e interacción de los actores, sectores, poderes y voluntades que realcen la importancia de las dinámicas que viven las comunidades quienes son las que generan el desarrollo de todo tipo.

Dimensiones del desarrollo sustentable de territorios. Sepúlveda (2012:37), los territorios se definen como un producto social e histórico en un espacio geográfico, cohesionado por un tejido social específico, dotado de una base de recursos naturales, de unas instituciones y formas de organización propias, y de determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso. Entonces, la multidimensionalidad (Figura 1) da cuenta de los diversos componentes que conforman un sistema territorial, a saber: a) la dimensión económica, en la que destaca el elemento de competitividad; b) la dimensión social, en la que destaca el elemento de equidad; c) la dimensión ambiental, en la que

Figura 1. Dimensiones del desarrollo territorial (Tomado de Echeverry 2010)

destaca el concepto de administración y gestión de la base de recursos naturales; y d) la dimensión político institucional, en la que destaca el elemento de gobernabilidad democrática.

METODOLOGÍA

Naturaleza de la investigación. La investigación consistió en comprender la intención del acto social, esto es, la estructura de motivaciones que tienen los sujetos, la meta que persiguen, el propósito que orienta su accionar, los valores, sentimientos, creencias que lo dirigen hacia un fin determinado. Dentro de la referencia de la categoría teórico-metodológico utilizado por los investigadores para descifrar los fenómenos sociales la teoría de paradigmas ha sido fundamental, Vasilachis (2005:37), el autor considera centrar su investigación dentro del paradigma interpretativo. De allí, se reconoce la sapiencia del sujeto y a su vez la realidad social inmersa en el rol de la subjetividad. La naturaleza de esta investigación es el enfoque cualitativo, entonces, se hizo necesario describir y reconstruir esa realidad social, las visiones e interpretaciones de los sujetos sociales en el accionar y gestión comunitaria, compleja por demás. Todo ello determina que esta investigación se centra dentro de un paradigma fenomenológico interpretativo, razón que hace esta investigación fundamentalmente cualitativa.

Método de la investigación. La dimensión metodológica del presente trabajo de investigación es el etnográfico. Hurtado y Toro (2007:133) “es un estudio exhaustivo de los eventos que ocurren en la vida del grupo” con especial atención de las estructuras sociales, esta selección inicial obedeció

a la necesidad de revelar los valores, conceptos, incidentes, significados que constituyen el marco ontológico de los sujetos sociales involucrados en la acción institucional.

El contexto de la investigación. Este trabajo de investigación se realizó en el municipio Pedraza del estado Barinas, específicamente en la comunidad San Rafael de Catalina, ubicado en la parroquia Ciudad Bolivia, capital del municipio Pedraza. Está ubicado al Norte del municipio (Figura 2).

Sujetos de la Investigación. Debido a la naturaleza de la Investigación, los sujetos de esta investigación fueron conformados por los líderes y actores locales que conocen y han vivido la experiencia en la comunidad San Rafael de Catalina, actores directos e indirectos (líderes de las organizaciones (03), servidores públicos institucionales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), (02) y de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), (01) que participaron en el plan integral de desarrollo territorial con enfoque social (PIDETS).

Técnicas e instrumentos de recolección de información. Las técnicas utilizadas fueron la observación participante y la entrevista en profundidad, los instrumentos utilizados fueron las guías de observación, el guion de entrevista y las notas de campo.

Procesamiento de la información. Para la validación de la información obtenida y las fuentes consultadas se empleó la técnica de triangulación de información, el cual consistió en la corroboración e intersección de la información emitidas por los actores clave, los referentes utilizados y la apreciación personal del autor. Es por ello que la triangulación es un procedimiento para organizar diferentes tipos de información en un plano de referencia o relación más coherente, de manera que se puedan comparar y contrastar, (Leal 2015: p.67).

Tratamiento e interpretación de la información. La estructuración, tiene por finalidad describir las etapas y procesos que permitirán la emergencia de la posible estructura teórica, “implícita” en el material recopilado en las entrevistas, observaciones de campo, grabaciones, filmaciones, entre otras. El proceso completo implica la categorización, la contrastación y la teorización (Figura 3). Lo que significa, clasificar y revisar periódicamente las interpretaciones de los actores, relacionar y comparar los hallazgos con otros estudios referenciados y sintetizar mediante un proceso lógico y coherente los hallazgos de mi investigación. El nivel de veracidad de un método o técnica metodológica y de las investigaciones realizadas con ella, se juega por el grado de coherencia lógica interna de sus hallazgos. González y Villegas (2010:96).

Figura 2. Ubicación relativa de San Rafael de Catalina, municipio Pedraza, estado Barinas, Venezuela.

Figura 3. Proceso para la estructuración de la información: Categorización, Contrastación y teorización

Microanálisis. Se aplicó el método de comparación constante desarrollado por Strauss y Corbin (2002). De esta manera, con la codificación abierta, establecí categorías y sus propiedades y luego las relacioné en su rango dimensional. Con la codificación axial, las categorías las construí de manera sistemática y las integré a las subcategorías. No obstante, solo cuando las categorías principales se integren finalmente, para formar la teoría que representé con los hallazgos de mi investigación. Por consiguiente el proceso metodológico lo puedo resumir en los siguientes momentos (Figura 4).

RESULTADOS Y HALLAZGOS

El proceso de categorización. Esta aproximación permitió categorizar 76 conceptos codificados preliminarmente, como se señala en la Figura 5.

La observación participante: En ella, se empleó la codificación abierta para la disgregación de estos conceptos de acuerdo a sus similitudes y diferencias de la información expuesta por los testimonios, sus propiedades y dimensiones. El relacionamiento entre las subcategorías y las categorías núcleos, mediante la codificación selectiva permitió que emergiera la categoría central al refinar e integrar la teoría: Accionar comunitario para la gestión del desarrollo integral del territorio, “La esperanza de un pueblo para su emancipación”, llevada a cabo como una aproximación en esta investigación. En la Figura 6, se muestra el elemento clave llevado a cabo por la metodología de comparación constante, al emerger la categoría central antes mencionada, se condensa en el trabajo de categorización mediante la técnica del microanálisis.

Seguidamente se presenta las interpretaciones de los conceptos después de la discusión de los testimonios y las categorías expresadas en las codificaciones, las cuales llevarán en este proceso a la aproximación de los hallazgos que darán respuesta a las inquietudes como investigador y quizás, fortalecerá el accionar

Figura 4. Proceso metodológico de la investigación

CONCEPTOS CATEGORIALES
Acción y gestión comunitaria; bienestar colectivo y calidad de vida; satisfacción de necesidades, claridad y transparencia en el accionar, procesos autogestionarios, guía y orientación en el accionar, reconocimiento del ser, gestión eficiente y liderazgo, planteamientos colectivos, decisiones propias, mística de trabajo y responsabilidad, fortalecimiento de debilidades, sesiones horizontales, generar confianza, asignación de tareas, enseñanza aprendizaje, rotación de funciones
Participación democrática, estrategias de inclusión, análisis holístico y prospectivo, resultados satisfactorios, difusión, avance y resultados del plan, conocimiento de la realidad, métodos de investigación participativa, planteamiento y jerarquización de necesidades, formación de líderes y transferencia de tecnología, caracterización territorial, sistema de seguimiento y evaluación, aporte de recursos, estrategias de abordaje, limitaciones financieras, plan por etapas
Valores: Motivación, deseos de cambio y superación, voluntad de trabajo, valores humanos, desarrollo personal, comunicación eficaz, compromiso y motivación, disposición, proactividad.
Relación sistema e involucramiento de actores, imposición técnica, falsas promesas, concretar acciones, continuidad en el accionar y acompañamiento, aportes de recursos, gestión política inclusiva, gobernanza institucional democrática y participativa, facilitar procesos.
Empoderamiento colectivo, fortalecer valores y capacidades, elementos multifactoriales y multidimensionales, organización eficiente, autogestionaria, autoridad única de gestión local, capacidades técnicas para la acción comunitaria, desarrollo para el cambio y transformación individual y colectiva, reconocimiento de lo local, costumbres y valores, sistemas socioeconómicos sustentables, acciones locales innovadoras, fortalecimiento de potencialidades, normas de convivencia, poder popular, actor local, producción endógena, servicios comunitarias, reimpulso de actividades propias.
Codificación abierta

Figura 5. Actores locales: conceptos o fenómenos preliminares.

Figura 6. Resumen general del proceso de categorización, técnica de microanálisis (Codificación abierta, axial y selectiva)

comunitario y sus mecanismos de participación para la visualización del desarrollo integral sustentable de su territorio.

Categoría Núcleo: Gestión y Accionar Comunitario

Sub-Categoría: Acción comunitaria. En este sentido, sus relaciones expresan que el accionar comunitario está dado por el cumplimiento de tareas en la acción para un bien colectivo, para mejorar la calidad de vida con participación democrática, con acciones transparentes que lleven por el buen camino con procesos autogestionarios orientados por la experiencia y liderazgo que consideren planteamientos colectivos y se tomen decisiones propias y consensuadas que generen confianza.

Sub-categoría: Planificación estratégica. En este sentido, el territorio marca su desarrollo por el accionar social a través de un instrumento de orientación en la gestión como lo es el plan estratégico. Considerando estas manifestaciones se puede decir que el plan estratégico de desarrollo en un territorio es la guía de orientación en los pasos del proceder comunal dentro y fuera del territorio, se convierte entonces en una poderosísima herramienta de gestión que permite al final la autoevaluación de todos los procesos llevados para el beneficio del colectivo territorial, y que este debe ser elaborado considerando la idiosincrasia local y participación colectiva.

Categoría Núcleo: Mecanismos de Acción Social

Sub-categoría: Ser social (Valores y antivalores).

El sentir social conlleva a explorar nuevas dimensiones, con más ahínco, con más motivación, con responsabilidad, con compromiso, con convicción, sin egoísmo, sin individualidades, con la integración del mayor sentir comunitario y sobre todo, con la fortaleza de los valores humanos. De esta manera, la expresión de los antivalores presentes en toda sociedad marca un accionar negativo e influyente en los resultados propuestos, obstaculizan todos los procesos y perturban la gestión comunitaria. Estos aspectos negativos conllevan a revalorizar las interacciones sociales con acciones motivadoras e incluyentes, cambios en el pensamiento y en el actuar y sobre todo en la transformación integral del individuo, en un ser más consciente, en definitiva a desprenderse de todos esos elementos que

propendan a contribuir con el mejoramiento individual en primera instancia para lograr grandes transformaciones en el territorio.

Categoría Núcleo: Visión de Desarrollo Integral Territorial

Sub-categoría: Gestión institucional. En este sentido, se denomina a la gestión institucional como el conjunto de acciones emprendidas para lograr un objetivo y para esto la institución emprende una acción, orientada por un plan, que es la guía en un tiempo determinado. Expresan los conceptos testimoniales sobre una relación sistémica e inclusiva entre actores locales, con claridad y transparencia sin imposición técnica y falsas promesas, con acciones continuas de acompañamiento y consideración de lo propio comunitario, bajo la gestión de políticas inclusivas que permitan gestar un sistema de gobernanza democrático, participativo e inclusivo que guíe los procesos hacia el desarrollo integral del territorio.

Sub-Categoría: Desarrollo territorial. Lo defino como un proceso continuo y ordenado de transformaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales cuya finalidad es mejorar las condiciones y calidad de vida de comunidades que ocupan y aprovechan un espacio rural determinado. Sin embargo, las manifestaciones y testimonios orientan un accionar hacia la transformación y cambios de los elementos del desarrollo con más empoderamiento colectivo, Por ello, recalco la importancia de la interrelación que existe entre las categorías, sub-categorías y conceptos categoriales encontrados e interpretados en esta interacción con los actores clave, de tal manera que, el accionar comunitario a través de sus procesos de gestión, accionar comunitario, mecanismos de acción comunitaria y la visión del desarrollo integral del territorio se señalan en las definiciones mostradas en el Cuadro 1.

El transitar por esta experiencia, permitió establecer que el accionar comunitario expresa el modo de vida que quiere su pueblo, la vida futura de su gente en el territorio, el mantenimiento y la sostenibilidad de los procesos, un desarrollo sustentable, que marque el sentir de la gente, debemos aprender a escucharlos, sus vivencias, creencias y manifestaciones destacan el proceder para la acción y la gestión colectiva,

Cuadro 1. Relación conceptual entre categorías, subcategorías y fenómenos

CATEGORIA CENTRAL		
Accionar comunitario en la gestión del desarrollo territorial		
Gestión y acción comunitaria: Procesos de desarrollo con participación colectiva	Mecanismos de acción comunitaria: Estrategias de participación para la toma de decisiones	Visión de desarrollo integral: Esquema arquitectónico del territorio con la sinergia multifactorial y multidimensional
SUB- CATEGORÍAS		
Acción comunitaria: Cumplimiento de tareas con resultados efectivos de acuerdo a la planificación	Ser social, valores y antivalores: Relación social individuo sociedad, empoderamiento, mística, ética y valores	Gestión institucional: Sinergia institucional con esquemas de inclusión comunitaria en gestión del desarrollo, bajo un sistema de gobernanza local
Planificación estratégica: Instrumento guía en el cumplimiento de actividades con su mecanismo de evaluación		Desarrollo de territorios: Fortalecimiento de capacidades para la evolución individual y colectiva para mejorar la calidad de vida y bienestar comunitario
FENOMENOS CATEGORIALES		
Acción y gestión comunitaria, bienestar colectivo, satisfacción, claridad y transparencia, gestión eficiente, planteamientos colectivo, consideración del ser, enseñanza aprendizaje	Valores: Motivación, deseos de superación, desarrollo personal, comunicación, disposición, valores humanos. Antivalores: Egoísmo, autodiscriminación, intolerancia, apatía, individualismo, dependencia.	Involucramiento de actores, imposición técnica, falsas promesas, continuidad y concreción de acciones, política inclusiva, gestión gubernamental, facilitar procesos
Participación democrática, estrategias de inclusión, análisis holísticos y prospectivo, difusión de información, métodos participativos de investigación, priorización de acciones, estrategias de abordaje		Empoderamiento colectivo, fortalecer capacidades y valores, organización eficiente y autogestionaria, autoridad única de gestión local, capacidades técnicas para el desarrollo, reconocimiento de lo local, procesos sustentables, innovaciones

remarcan el empoderamiento como arma letal para el subdesarrollo, la participación activa, la organización eficiente de gestión local, las normas de convivencia propias del territorio ajustadas a sus políticas, la integración de actores con transparencia y justicia y no menos importante el realce de los valores humanos, todos estos elementos hacen pensar y repensar el accionar de aquí en adelante, no considerarlos, es seguir ejercitando para conseguir los mismos resultados desalentadores para las comunidades.

Esta reflexión implica que la representación de los diferentes actores exige la integración total con una visión holística de desarrollo que considere principalmente al ser humano y su relación con el entorno. Sumergido ese desarrollo en los procesos cotidianos

locales con un elemento de comunicación eficaz que permitan la verdadera participación del ser imbuido en su propia razón, en su cosmovisión, en su esperanza, en su emancipación, que nos lleva a la máxima expresión en el tema de discusión e interpretación sobre ¿cómo ha sido la gestión y el accionar comunitario hasta ahora?, ¿De qué manera lo han hecho?, ¿Qué mecanismos han usado?, ¿Cuál es su visión del desarrollo?, ¿Qué se debe hacer para conseguir el tan anhelado desarrollo?

Este accionar comunitario en su búsqueda a través de una gestión eficiente de la organización comunitaria, la integración de cada uno de los actores principales locales bajo esquemas de una planificación participativa y capacidades técnicas, consideradas holísticamente, propenderán hacia esa esperanza

colectiva de desarrollo integral con visión futurista del bienestar social con más empoderamiento y políticas públicas de desarrollo gestadas en el propio seno de la comunidad para mejorar su calidad de vida y constituirse en su medio como un modo de vida de esa localidad, hacen pensar y repensar que esa visión actual con actitudes individualistas, desmotivación y escepticismo, dependencia gubernamental, poder de liderazgo infructuoso y poca participación, perturben o entorpezcan el camino hacia su emancipación, tal como de manera resumida puedo señalarlo en la figura 7.

Figura 7. Hallazgos: Camino hacia la emancipación

(involucramiento de la mayoría, que refleje el sentir colectivo y relacione de manera holística los elementos y necesidades), considerar al ser social, (expresiones, manifestaciones y sentimientos) para integrar una buena comunicación entre los actores, pero a su vez lograr la interlocución con las autoridades locales y establecer las normas de convivencia.

2.- **¿Cuál es la concepción de desarrollo integral sustentable de territorios, desde la mirada de los actores locales?** Las posturas de desarrollo integral sustentable de territorios desde la mirada de los actores locales conllevan a establecer la visión de

CONCLUSIONES Y APROXIMACIONES

En búsqueda de los hallazgos

El transitar por esta ruta de lo desconocido en el campo social me llevó a estas reflexiones finales. De esta manera pude dar repuestas a mis inquietudes plasmadas en las interrogantes y los objetivos de este trabajo de investigación:

1.- **¿Cuáles son los mecanismos de gestión y acción comunitaria para el desarrollo integral sustentable de territorios?** Para ello es necesario la adopción y la aplicación de la participación (articulación de capacidades locales y la promoción de la participación), establecer como principio la planificación estratégica,

desarrollo sustentable, hacia la integración armónica de los actores e implementar servicios comunitarios eficientes, con mayor participación y empoderamiento colectivo (motivación para emprender un accionar con compromiso y responsabilidad), que conllevan al rescate de la costumbres y culturas ancestrales, y el reimpulso de actividades propias del territorio y una comunidad transformada para el beneficio común.

3. **¿Cuál es la relación entre las dimensiones del desarrollo integral sustentable de territorios?** En este orden de ideas, La dimensión económica, en la

que destaca el elemento de competitividad, producciones locales propias y ancestrales, el ejercicio de una economía socioeconómica sustentable; La dimensión social, en la que vincula el elemento de equidad, justicia y empoderamiento para el accionar, servicios integrales para la producción, los servicios ambientales y la función económica de las externalidades del territorio rural. El ser social como eslabón principal y protagónico, es la expresión palpable de la diversidad social y cultural de un territorio; La dimensión ambiental, en la que relaciona el concepto de administración y gestión de la base de recursos naturales sin generar impactos nocivos a la localidad; y la dimensión político institucional, en la que destaca el elemento de gobernabilidad democrática a través de un sistema de gobernanza propio como autoridad única de gestión local, es decir, instrumentos de gestión y desarrollo acoplados a las normas de convivencia.

Considerando la máxima expresión de los actores locales, hacia la búsqueda de respuestas al objetivo central de esta investigación, que es comprender el accionar comunitario en la gestión del desarrollo sustentable de territorios en San Rafael de Catalina, municipio Pedraza del estado Barinas, bajo los esquemas planteados y visionario de su gente, ayudaran a la comunidad a repensar su accionar, al interactuar efectivamente con los actores institucionales, con mejores estrategias de participación y empoderamiento, logran entender que es un proceso gradual, hay que buscar ideas innovadoras. Ese proceso demanda mayor participación e integración de todos los actores, con el consentimiento de un accionar transparente e inclusivo. La acción no es de hoy para mañana, es para y por el futuro. La institucionalidad debe cambiar su accionar, la vivencia directa permite conocer la realidad, sus verdades, así pues, será la única vía para empujar hacia la emancipación del pueblo y la transformación de las comunidades rurales.

LITERATURA CITADA

- Convenios de Cooperación Técnica INIA-PDVSA. 2014. Acto Motivado: Informe técnico, (2000-2014), Barinas. Venezuela. p. 67
- Echeverry, R. 2010. Nueva ruralidad: visión del territorio en América Latina y el Caribe. Ciudad del Saber, Panamá: CIDER/IICA p. 140.
- González, F; Villegas, M. 2010. Fundamentos epistemológicos en la construcción de una metódica investigación. Actos de pesquisa en Concacao - PPE/ME FURB 4(1):89-121.
- Habermas, J. 1971. Teoría de la Acción Comunicativa. Editorial Taurus. Madrid, España. p.137.
- Hurtado, I; Toro, J. 2007. Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambios. Editorial CEC, S.A. Caracas: Vol. I (6):54.
- Leal, N. 2015. La Triangulación en investigaciones sociales y educativas: Orientaciones generales. Venezuela. Vol. VII, No. 14. p.67,
- Max-Neef, M. 1986. Economía descalza. Señales desde el mundo invisible. Colección pensamiento descalzo. p.19.
- Menizábal, N. 2011. Los componentes el diseño flexible en la investigación cualitativa. Estrategias e investigación cualitativa, Vol. II, Caracas, Venezuela. p. 105
- Nieves, F. 2011. La gestión social (en línea). Consultado 12 ago. 2019. Disponible en <https://bit.ly/3Cp8lzs>
- Sepúlveda, S. 2012. Gestión del Desarrollo Sostenible en Territorios Rurales: Metodología para la Planificación. San José de Costa Rica. IICA. p.147.
- Strauss, A; Corbin, J. 2002. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Facultad de enfermería, Universidad de Antioquia. Colombia. p. 80.
- Vasilachis de Gialdino, I. (2005). "El aporte de la Epistemología del Sujeto Conocido al estudio cualitativo de las situaciones de pobreza, de la identidad y de las representaciones sociales", Forum: Qualitative Social Research 8(3). Disponible en: <https://bit.ly/2X1nGel>
- Weber, M. 1974. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México. p. 21.
- Xicará, M. 2014. Participación y empoderamiento en la planificación de desarrollo local "Estudio comparativo de las formas de participación ciudadana de las comunidades indígenas de Guatemala (2002-2012)". Tesis doctoral: Instituto de Gobierno y políticas públicas. Doctorado en políticas públicas y transformación social. Universidad Autónoma de Barcelona, España. p. 310